

00:00:00 Bé, la veritat és que tens un grup, o sigui que estic fent entrevistes a tota Catalunya

00:00:07 i la veritat és que de Tarragona que van ser ells,

00:00:10 o sigui, més facilitats en quant a per quedar, per parlar i tal, molt bé, molt bé.

00:00:20 La veritat és que tens un bon grup.

00:00:23 Sí, sí, estic encantat perquè és superbé.

00:00:27 Sí.

00:00:28 I els vaig dir de seguida que sí que hi havia un que potser va al 65 ara aquest any,

00:00:32 o un - al tot, en - potser...

00:00:35 Sí, en - que feia el 65 aquest any, era.

00:00:40 Sí, al juny penso.

00:00:42 Però bé, és que ho provàvem, no? Segurament sí que valgui, no?

00:00:46 Sí, al final, quan han necessitat i tal, no canvia gaire d'un any per l'altre.

00:00:53 La veritat.

00:00:55 Si vols, t'explico al primer una mica el que és el meu projecte.

00:01:01 O sigui, jo el que estic fent, com a TFG, és construir una mena de pla d'acció, programa,

00:01:09 encara com s'està construint, no sé com dir-l'hi perquè és una mica abstracte encara,

00:01:15 perquè el vull construir amb les persones a les que estic parlant,

00:01:19 és per fer front com a les necessitats que té la gent gran l'IATBI en el camp de les cures.

00:01:28 En el camp de?

00:01:29 De les cures.

00:01:31 De les cures.

00:01:32 Sí.

00:01:33 Hi ha diferents informes, un per exemple aquí a Catalunya que diu que la gent gran del col·lectiu

00:01:41 té més dificultats per accedir a aquestes cures,

00:01:46 més problemes en la socialització ordinària que potser després porta aquestes cures, aquestes coses.

00:01:53 I bueno, crec que la realitat també ho demostra una mica, no?

00:01:58 En aquest cas, en el grup que hem parlat sí que és veritat que tots tenen una mica de xarxa de suport,

00:02:08 no molta, però bueno, sí que és un cas comú en el col·lectiu LGTBI al final.

00:02:21 I res, aquest és el meu projecte.

00:02:24 Molt bé, està molt bé i molt necessari, jo penso,

00:02:27 perquè a mi s'ha de veure amb la gent gran LGTBI,

00:02:30 de no haver tornat els armaris quan anem a residències o aquesta soledat no desitjada,

00:02:37 però que a vegades fa que al modus de vida o a un formatge més gai,

00:02:46 que tothom és com, follar és fàcil, aquí i allà, però a vegades els vincles emocionals són fluixos,

00:02:52 llavors et quedes com un coco y crujado, i què fas?

00:02:56 També hi ha molta pressió de si ets jove eternament i si ets gran, a vegades també hi ha aquesta discriminació,

00:03:02 i llavors ni lligues, ni tens ret molt molts cops, o és una ret molt...

00:03:07 Bueno, no ho sé, però també jo...

00:03:13 Sí, al final tots pensem en això, jo crec.

00:03:17 Sí, a més el que passa també en molts casos és que la relació amb les famílies que són per la població general

00:03:25 són les encarregades per dir-ho d'alguna manera, de proporcionar les cures,

00:03:29 perquè quan una persona es fa gran van els fills, o si han d'anar a una residència o el que sigui,

00:03:37 ja s'encarreguen els fills, el que sigui.

00:03:40 Però les persones LGTBIQ+, i no totes, però moltes, no tenen família o tenen,

00:03:46 però no tenen relació amb ella, aquestes coses, tots tenen més dificultats, clar.

00:03:51 Sí, sí, d'acord, sí, sí.

00:03:55 I bueno, i jo volia preguntar-ne una mica què és el -

00:04:02 què és el que feu, aquestes coses, per conèixer-vos una mica.

00:04:07 Però no coneixes cap -, no has parlat amb cap -, tu sí, no?

00:04:10 Sí, sí, sí que conec, però vull saber de Tarragona especialment,

00:04:13 perquè sí que és veritat que cadascú té les seves especificitats.

00:04:18 Bé, mira, però si t'explico, i també explico una mica així de mi,

00:04:22 perquè hi ha aquest comit híbrid, el - de Tarragona és un servei LGTBI,

00:04:27 que saps que la Generalitat de Catalunya, anant de la llei al 2014,

00:04:31 obliga els municipis de més de 10.000 habitants a que tinguin un -

00:04:36 un servei d'atenció integral a la col·lecció de la LGTBI.

00:04:39 Però és que ha passat que durant molt de temps a Tarragona,

00:04:42 aquest - el portava externament a través del col·lectiu LGTBI.

00:04:47 Dels inicis del - de 2018-2019,

00:04:50 s'està prestante anualment el col·lectiu AGDOSCO,

00:04:53 que era el col·lectiu LGTBI d'aquí del territori.

00:04:56 Jo he estat treballant a AGDOSCO durant 18 anys.

00:05:01 He sigut tècnic a la Generalitat de la LGTBI durant 18 anys.

00:05:05 Clar, la gent ja va dir a l'Ajuntament que aquest format no,

00:05:09 és política pública i ens estem prioritant

00:05:14 i volem que els municipis s'ho creguin,

00:05:17 incorporin a la CUP ser tècnic municipal LGTBI.

00:05:21 No val que des un dinero te la hagan fuera,

00:05:24 perquè això vol dir que no t'ho estàs creient,

00:05:27 sinó que n'has un dinero i t'oblides que te n'ho hagan,

00:05:30 però com que no va contigo.

00:05:32 Aquest any, l'any passat quan vaig entrar jo,

00:05:35 em vaig trobar amb la meva filla,
00:05:38 i la vaig guanyar,
00:05:40 i la vaig guanyar a qui vaig presentar,
00:05:43 amb l'experiència d'H2O,
00:05:45 també s'ha d'alçar i que sigui externalitzat,
00:05:48 i al final la vaig guanyar jo.
00:05:50 També tinc aquest recorregut,
00:05:52 com de 18 anys,
00:05:54 estar al col·lectiu LGTBI.
00:05:56 Sí que he presentat molt amb joves i amb salut,
00:05:59 amb la LGTBI, etcètera, i acompanyament,
00:06:02 també he estat participant en espais amb gent gran,
00:06:05 etcètera.
00:06:06 Llavors, al sortir d'aquí,
00:06:08 hi ha una meitat, que és atenció directa,
00:06:11 TCI a persones trans, acompanyament a famílies,
00:06:14 denunciar situacions de LGTBI fòbia.
00:06:17 Hi ha una altra meitat,
00:06:19 que és la de política pública,
00:06:21 la de formal personal laboral municipal,
00:06:23 i hi hagi polítiques i accions LGTBI,
00:06:25 els diferents departaments, esforços,
00:06:27 a joventut, a serveis socials...
00:06:29 Hi ha una meitat que és la de la política,
00:06:32 que és la de la gent gran.
00:06:34 Hi ha una meitat que és la de la política,
00:06:37 i anem als departaments,
00:06:39 revisant futuraris, protocols,
00:06:41 eines per incorporar la mirada de la LGTBI a l'Ajuntament,
00:06:45 i l'altra meitat també és atenció directa.
00:06:48 A diferència d'altres,
00:06:50 i com que és una cosa que ja feia amb comarques d'os,
00:06:54 jo he hereditat algú de més,
00:06:56 que el portàvem des d'allà.
00:06:58 A mi em trobava en aquest espai de consulta individual
00:07:01 el típic de follar espai,
00:07:03 però arriba el diumenge i estàs molt sol,
00:07:06 i si vull puc quedar-me a follar,
00:07:08 però bé, a casa follem, marxem,
00:07:10 i no sé ni el nom,
00:07:12 i m'has d'imposar extinció,
00:07:14 perquè em quedo més buit,
00:07:16 no puc socialitzar, no tinc espais...
00:07:18 Te'n recordes la ciutat mellana?
00:07:20 No hi ha locals de mient...
00:07:22 O sigui, fora d'aplicacions sexualitzades,

00:07:25 no hi ha espais de relació,
00:07:27 sinó de gent que no té mai una relació menys sexualitzada,
00:07:31 i no hi ha espais de connexió o de sociat.
00:07:34 Veient això,
00:07:35 vaig arrencar el grup d'homes,
00:07:37 més gais o bisexuals,
00:07:39 per una espai de trobada,
00:07:41 intentant sexualitzar.
00:07:43 Al col·lectiu la gent deia que si et vas a un lloc o que sí,
00:07:47 i que sí que t'agrada i que t'hi meten.
00:07:50 Al llenguatge, la relació sempre va a través del sexe.
00:07:54 i portem com 5 anys, i la gent es fa supercontenta.
00:07:57 Tenim 20 tios, semanals, que verem setmana a setmana...
00:08:01 Clar, cada cop sí que el meu grup ha anat com et vegin.
00:08:04 A mi em va estar convertint en un grup més o menys madur.
00:08:07 Aquests tres encaixaven en tu, perquè érem 65,
00:08:10 però també en tinc de 61, 62, 57, 54...
00:08:15 Vull dir que el grup no va començar tan madur,
00:08:18 però se m'està convertint en un grup madur.
00:08:21 També estic en crisi amb això, jo,
00:08:23 perquè no era la idea volia que fos un grup heterogènic,
00:08:26 que també és el xulo que algú una mica més gran
00:08:29 pugui dir com està visquent algú de 20 i escaig d'anys.
00:08:32 Però m'estic trobant que s'està com anant cap aquí.
00:08:36 Al final, com que soc una gent més jove, va sentint ser com...
00:08:39 Bueno, no és que marxi a disgust, però també canvi de curro,
00:08:43 tinc parella, tal...
00:08:45 Clar, també és més...
00:08:46 Van marxar i el que és més estable són els veterans.
00:08:50 Clar, quan més he anat,
00:08:52 jo crec que també hi ha més estabilitat a la vida,
00:08:54 quan ets més jove, un dia estàs aquí,
00:08:56 un altre està sent un altre lloc.
00:08:58 I el que deies tu, l'Inés, i també jo penso que,
00:09:01 perquè és obervalitzen molt, que ets més grans,
00:09:03 sí que és totalment un espai de cures.
00:09:06 Està més enganxat que arribar un dimecres.
00:09:08 Vull dir, potser estan fent una vida més ordinària, monòtona...
00:09:11 I el dimecres és com un espai molt de socialitzar,
00:09:15 de compartir, de sentir-s'hi important,
00:09:18 de poder opinar...
00:09:20 I llavors diuen, és que ara estic deixant que arribi el dimecres.
00:09:23 I si algun dia, per un que sigui anul·lat,
00:09:25 o l'estiu, ho trobo molt a faltar.
00:09:27 Està desitjant que tornés a Setembre per tornar a l'automà.
00:09:30 Vull dir, aquest espai li ha donat molt de valor.

00:09:33 Per aquest comparteix.

00:09:35 Al final, tots fan de miralls de tots, no?

00:09:37 De passar-te a tu, a mi m'està passant ara,

00:09:39 a mi m'ha passat fa un temps...

00:09:41 Vull dir que és com una cosa que potser no fan els altres -,

00:09:45 i que ens funciona molt bé,

00:09:47 perquè és un espai social de grup d'homes gais i bisexuals.

00:09:50 I creus que aquest espai ha servit per construir relacions entre ells?

00:09:55 No parlo de relacions sexoafectives, sinó relacions...

00:09:58 Sí, total.

00:10:00 Clar, jo no ho sé tant, perquè no hi entro tant,

00:10:03 però sé que hi ha un microreddit...

00:10:05 Algú va tenir a casa seva una persona que acabava d'arribar,

00:10:09 i la va tenir com una acollida, uns tres mesos...

00:10:12 Hi ha gent que ho veia de l'hospital a fer proves,

00:10:15 i hi ha hagut alguns ingressos, conquistaven sols,

00:10:18 ha anat a visitar diari...

00:10:20 És molt bonic, això?

00:10:22 Sí, això t'anava a dir.

00:10:25 Petites sinergies entre ells, però més com íntimes.

00:10:28 Clar, no són exposades al gran grup, però després...

00:10:31 Un diu, no, m'he fet parella de difeta amb tant,

00:10:34 perquè aconseguia la documentació...

00:10:36 Diu, sí, estàvem convivint, m'ho va demanar,

00:10:39 però tot sorgit des del gruptom, és ideal.

00:10:42 Hi ha coses molt guais, també.

00:10:44 Ajudar a mudar, anar al cinema, quedar per anar al cinema,

00:10:47 un dia fora del horari del grup...

00:10:50 Gent que arriba abans,

00:10:52 com que alguns també són dos polis de la vora,

00:10:55 ho diu, eh, ja estic a quarta ragona,

00:10:58 si algú vol fer un cafè abans del grup,

00:11:02 i quan acabem el grup, anem tots a sopar,

00:11:05 i 8 persones anem a un bar d'aquí al davant a fer el bucata.

00:11:09 S'ha convertit en un espai molt xulo.

00:11:12 Deies de les edats, que al final s'ha quedat

00:11:15 com un espai molt homogenitzat de gent d'edat de més de 50,

00:11:22 entenc, o així.

00:11:24 Creus que potser les persones, per exemple,

00:11:29 en aquest cas parlo de les persones grans,

00:11:32 senten més còmodes parlant amb persones grans,

00:11:35 o també estarien còmodes en cas que, com tu deies,

00:11:39 hi ha gent jove, també?

00:11:42 Jo penso que és una mica la inversa, eh.

00:11:46 Jo penso que la gent gran,

00:11:48 ser molt reconeguda quan està explicant experiències,

00:11:51 i veure equip com un espai generacional,
00:11:54 jo penso que sí que els agrada molt,
00:11:57 perquè a vegades diuen que tenen una tarda jove a l'EGTBI,
00:12:00 per exemple, amb un altre espai, que jo vaig jove amb tu,
00:12:03 però és a l'espai jove i amb una tarda jove a l'EGTBI,
00:12:06 i diu, jo crec que a la gent gran
00:12:08 sí que li ha d'explicar com a les vivents,
00:12:11 perquè tenen aquest recorregut històric,
00:12:13 amb aquesta dictadura pel mig,
00:12:15 hi ha molt de relats molt xulos,
00:12:17 i molt aquest overc...
00:12:24 com il·lusió, nostalgia,
00:12:26 de dir que era guai que tu ara a la classe
00:12:29 siguis obertament gay, o que vagis de la mà a la teva paret,
00:12:32 vull dir que a vegades hi ha aquesta cosa com de dir...
00:12:35 és una mica molt batallita,
00:12:37 però quan algú més jove explica una història,
00:12:40 potser ni pensar el que tu volguessis dir
00:12:42 a l'institut obertament girat,
00:12:44 o algú deia al meu papa, i ells saben el pati,
00:12:47 tu que ara puguis anar de la mà amb la teva parella,
00:12:50 amb 15 anys...
00:12:52 i és xulo que et compartis.
00:12:54 I a uns joves també m'encanta molt escoltar-te aquests relats.
00:12:57 Jo penso que sí que estan còmodes,
00:13:00 amb aquest compartir d'herències.
00:13:02 Clar, potser ara de connectar,
00:13:04 la vivència no és la mateixa.
00:13:06 És un sentit de...
00:13:09 com a miralls, no ho és.
00:13:11 Hi ha un punt de traspàs de història, de memòria històrica,
00:13:15 o de manera de viure-ho,
00:13:17 però no crec que els joves els ajudin a fer de mirall,
00:13:21 perquè són realitats diferents.
00:13:23 Sí que em trobo que entre iguals,
00:13:26 alguns d'aquests joves va tenir una vida heteroprèvia,
00:13:29 i es va casar, he tingut fills,
00:13:31 doncs clar, connectem els altres,
00:13:33 que també van tenir una vida heteroprèvia...
00:13:35 Si són coses... com a vivències compartides...
00:13:38 Clar.
00:13:40 Però amb el D29, amb el D32, no ho comparteixen, això.
00:13:44 Clar.
00:13:46 Han sigut altres maneres, altres formats...
00:13:49 Però sí que crec que hi ha comoditat i respecte...
00:13:52 a escoltar-se mutuament.

00:13:54 I en compartir la llet jo me valoré molt...

00:13:57 com una cosa així, com dir...

00:14:00 que guai escoltar aquest testimoni,

00:14:02 d'algú que ha sigut empresonat,

00:14:04 que l'ha perseguit la Maria Civil,

00:14:06 o que escoltar-lo, de viure bé, és molt xulo.

00:14:11 I a la generalitat, els joves,

00:14:13 aquesta llibertat, o aquests drets aconseguits...

00:14:18 Mostren-ho amb abruptòmens.

00:14:20 Diu, ostres, veure aquí, 21 setmanalment,

00:14:23 parlant d'emocions, fugint del sexualitzat,

00:14:26 és molt xulo.

00:14:28 Aquesta mirada així...

00:14:30 Perdona, que tinc un mosquito per aquí.

00:14:32 Tranquil·la.

00:14:34 Però penso que sí que estan còmodes, aquí, perquè és aquest espai.

00:14:37 Potser un espai no controlat...

00:14:39 No sé, jo, perquè tinc un Grindr,

00:14:41 viejos no...

00:14:44 Clar, vull dir, que altres espais no ho sé.

00:14:47 Però aquí, penso que sí, per això me'ls tornen.

00:14:50 I potser els que sí que es mantenen,

00:14:52 si o si, no perden aquest espai.

00:14:54 Hi ha gent que em diu...

00:14:56 Tenia música tal dia, però m'he canviat de grup,

00:14:59 perquè m'havia posat els dimecres,

00:15:01 i clar, ja que puc ficar molt en valor l'espai.

00:15:04 Que guai.

00:15:06 Per tu, com a persona que l'ha creat, ha de ser molt guai, no?

00:15:09 Sí.

00:15:11 Ha de ser molt orgullós.

00:15:13 Sí, sí.

00:15:16 I t'anava a dir...

00:15:18 Creus que seria possible,

00:15:20 o tindria a sentir fer-ho també amb altres lletres del col·lectiu?

00:15:26 Sí.

00:15:28 Jo crec molt en els grups, en el treball comunitari,

00:15:30 i en els grups socials,

00:15:32 però també penso que ho ha de portar un igual.

00:15:34 Jo aquí està molt bé, perquè també soc un home.

00:15:36 I per una primera persona,

00:15:38 i em va tindre molt bé,

00:15:40 i puc ficar, inclús, en les activitats,

00:15:42 o aquests exercicis una mica de conèixer la piel,

00:15:45 és molt fàcil connectar.

00:15:47 Tu parella t'ha dit d'obrir la parella,

00:15:50 o te'n trobes amb tard,
00:15:52 o ara, no ho sé,
00:15:54 com que, per exemple, estan vivencials,
00:15:56 i que tots ells hi han trobat,
00:15:58 portar un grup trans, per exemple,
00:16:00 no tinc ni idea d'hormonació,
00:16:02 ni de trans, ni dits, ni...
00:16:04 Clar.
00:16:06 Però crec que és perquè molta gent ha quedat al servei,
00:16:08 i últimament m'estic trobant moltes persones trans
00:16:10 que me manen un espai on poden compartir amb gent trans.
00:16:14 Perquè tenen ganes d'escoltar com has transitat tu,
00:16:17 quines estratègies has utilitzat,
00:16:20 com t'has sentit quan has utilitzat la història...
00:16:22 Bueno, crec que sí que és important,
00:16:25 però crec que també ha d'estar liderat,
00:16:27 ha d'estar liderat o portat,
00:16:29 per algú que tingui aquella sigla, si no.
00:16:31 O a un terapeuta que té un rol molt marcat de terapeuta,
00:16:34 i llavors, a aquest punt molt fred, ferm,
00:16:37 quasi de ser extern, de ser un purament facilitador,
00:16:40 però que entenc que,
00:16:42 és que, inclús,
00:16:44 ni que fos un terapeuta com a home,
00:16:46 no comportar moltes lesbianes.
00:16:48 Ja, és més complicat.
00:16:51 Sí, sí, per connectar i tal.
00:16:53 Connectar i tal.
00:16:55 I fer-ho com tot...
00:16:57 O sigui, fer un grup de gent del col·lectiu, en general,
00:17:00 com ho veuries?
00:17:02 O sigui, no per separat?
00:17:04 Sí, no per separat.
00:17:09 És molt bona, aquesta pregunta...
00:17:11 Sí, ara que estic aquí,
00:17:13 i estic molt a favor dels grups,
00:17:15 podria ser el proper repte.
00:17:17 Sí que començar ahir,
00:17:20 que m'havia tret un poc el to,
00:17:22 que em porto poc temps,
00:17:24 i dir-me les entitats,
00:17:26 jo no sé fins a quin punt el site,
00:17:28 que hi ha molt l'encàrrec de política pública,
00:17:30 de la discriminació, de l'atenció,
00:17:32 si és una funció tan comunitària,
00:17:34 si no ho han de fer, potser, les mateixes entitats,

00:17:37 penso jo, portar més aquests grups.
00:17:41 Però l'únic que també estic veient jo molt,
00:17:43 que en els sigles,
00:17:45 a diferència de molt dels inicis,
00:17:47 jo penso que abans teníem més reptes a solir,
00:17:51 encara ja, sempre hi ha reptes a solir,
00:17:53 però hi havia alguns molt macros,
00:17:55 com el matrimoni, o la protecció, o el bullying,
00:17:58 i crec que aquí anàvem tots més a una,
00:18:00 perquè ens afectava a totes,
00:18:02 i ara crec que s'estan parcel·lant molt més les sigles.
00:18:06 Sí.
00:18:08 Per exemple, en una reunió que vaig anar l'últim dia,
00:18:11 hi ha unes defensores de drets,
00:18:13 parlament de drets LGBT,
00:18:15 que la gent,
00:18:17 hi ha com a homes, gays, fics,
00:18:20 ja es considera com a privilegiats de col·lectiu.
00:18:24 Clar, doncs hi ha gent, que és l'altra gent,
00:18:28 que almenys pes protagonisme,
00:18:30 que entenc que l'hem dit molt,
00:18:32 que hem ocupat molts espais com a homes gays,
00:18:34 no hem tingut aquest poder assignat,
00:18:36 d'hombres fics,
00:18:38 i llavors hem liderat molt reunions a espais,
00:18:42 incidència política,
00:18:44 i ara mateix ho estic trobant,
00:18:46 en espais més del col·lectiu,
00:18:48 jo com a home gay de mitjana edat,
00:18:54 ja he d'haver dit això, però com de...
00:18:56 No, no...
00:18:58 Potser podria haver-hi algun poco, senyor, no?
00:19:00 Sense tenir discursos masculistes,
00:19:02 però al final, com a homes gays,
00:19:04 ocupem els prides, ocupem els manis,
00:19:07 ho han tingut com a fàcil, a nivell...
00:19:10 Clar, sí, sí.
00:19:12 No sé si m'explico, eh?
00:19:14 I juntar una LGBT i drets diversos...
00:19:18 Seria complicat, no?
00:19:20 Per què ens uneix, ara?
00:19:22 Sí, la discriminació,
00:19:24 drets encara no surts del tot,
00:19:27 la LGBTfòbia...
00:19:29 Però no cadascú també té moltes necessitats pròpies
00:19:32 de la seva sigla,

00:19:34 a què connecten tots perquè els passa el mateix,
00:19:37 a nivell de parella, de solitud,
00:19:39 a nivell sexual, de la ploma...
00:19:42 No ho sé...
00:19:45 Però bueno, sí que és un reto, eh?
00:19:48 Jo penso que un entregrup podria ser el genèric,
00:19:51 el que els uneix a tots,
00:19:53 i jo penso que cada cop ens estan dividint més.
00:19:56 Clar, potser seria trobar com més punts en comú,
00:19:59 o simplement fer això, separar, no?
00:20:02 Potser fer un grup de lesbianes,
00:20:05 un grup de gays, un grup de persones trans...
00:20:08 Clar, el que passa és que jo crec que a ciutat
00:20:11 com Tarragona, que realment és una ciutat
00:20:14 no molt gran,
00:20:16 és complicat, no?, fer tants grups,
00:20:19 i que surtin gent.
00:20:21 Que surtin gent?
00:20:23 Sí, també són molt visibles,
00:20:26 hi ha gent que té fòmia estructurada,
00:20:30 la gent que va molt agafada a la mà pel carrer,
00:20:33 encara gent que es veu mirant, no t'insultaran,
00:20:36 però notaràs que et miren.
00:20:39 Amb excepció de coger la mà de la parella,
00:20:42 que te miren encara és a Tarragona.
00:20:45 Com que és a la província, vull dir.
00:20:48 Ah, vale, tranquil.
00:21:02 Ja estic de perdona.
00:21:04 Tranquil.
00:21:08 Sí.
00:21:10 Que seria complicat, no?, per altra banda.
00:21:14 Sí, no és un tema senzill,
00:21:17 perquè és com...
00:21:19 per una banda, això d'ajuntar-los és complicat,
00:21:22 però per altra,
00:21:25 separar-los potser no és viable.
00:21:30 Ja.
00:21:32 I ja et dic, perquè ja parlo molt amb la retzai,
00:21:35 potser com a entitat ho veuria més lògic,
00:21:38 perquè fas activitats...
00:21:40 Creus que us hauria de carregar una entitat
00:21:43 més com H₂O, no?, per exemple.
00:21:46 Sí.
00:21:48 Hi ha una funció de socialitzar, oferir espais...
00:21:51 Ja et dic que aquí me la compraron,
00:21:55 perquè m'ho portava jo, i estava funcionant.

00:21:58 Hi havia aquesta cosa, que ha sigut inclús en la plaça,
00:22:01 com que portàvem el H2O i estàvem molt abusats sempre,
00:22:04 i que les millors són molt millors
00:22:07 a traïar-me una administració com una entitat.
00:22:10 Però també era un poco de...
00:22:12 Si no vas a deixar de llevar-hi els homes
00:22:15 és que potser no ho cojo,
00:22:17 perquè a aquest punt tan burocràtic només denúncies,
00:22:21 només política pública, no?
00:22:23 I els homes, si és un espai que funciona,
00:22:26 doncs manté'n-lo i...
00:22:29 i queda.
00:22:31 Continua, ho he dit, continueu-lo.
00:22:33 També ho fèiem com H2O, però ho fèiem amb el PSI.
00:22:36 Era com una millora que l'entitat ni ofería el PSI.
00:22:39 Llavors, com que ja anava vinculat una mica al PSI,
00:22:42 ho vam mantenir.
00:22:44 És un espai socialitzador, una mica.
00:22:47 També hi ha un poc que hauria de fer-ho amb les entitats, també.
00:22:50 Què més campenar la gent...
00:22:53 Però també hauria d'haver dit jo això.
00:22:56 Les entitats, a vegades, també estan molt polititzades,
00:22:59 o més extremades.
00:23:01 Llavors, població més mainstream, més generalista...
00:23:04 Clar, aquí els homes...
00:23:06 Per què ha funcionat?
00:23:08 Perquè és molt poc polític, entre cometes, vull dir.
00:23:11 És un espai molt neutre, quasi rotllo...
00:23:13 És un espai.
00:23:15 Avui...
00:23:17 Aquesta dinàmica, un debat...
00:23:19 Ara per grups de 4...
00:23:21 Ara un bingo musical de cançons de l'ambient.
00:23:25 I va ser una activitat semanalment, que et permeten parlar,
00:23:28 però no li fiquem cap commutació de...
00:23:31 En canvi, quan hi ha vegades els col·lectius,
00:23:34 llavors hi ha molt tema de combatre la lluita,
00:23:37 la reivindicació, anar a les manis...
00:23:40 I no tothom està en aquest rotllo de...
00:23:43 Militar és el peri.
00:23:45 Per això a vegades sí que pot ser important fer-ho des d'aquí,
00:23:48 perquè és un punt més neutre, és un espai a construir.
00:23:51 Clar, i a LGTB, per exemple, si no hi haguessin nantros,
00:23:54 sí que se'n pot portar jo, ja que porto l'home,
00:23:57 perquè al final soc una de les sigles,
00:24:00 però penso que un espai trans, un espai lésbic,

00:24:03 l'ha de portar algú que sigui un igual, si no sí que és.
00:24:07 Sí.
00:24:09 O un grup jove...
00:24:11 Un grup jove puc jugar amb el tema de socar al TNXI,
00:24:14 facilitar com l'espai, donar la benvinguda,
00:24:17 però després deixar que els joves decidissin...
00:24:20 Clar, que s'organitzin ells.
00:24:22 ...de què volem parlar.
00:24:24 Sí.
00:24:25 Vale.
00:24:27 Però, en aquest any que potser dius tu,
00:24:30 també poden ser espais com de cures, tenen un espai d'iguals.
00:24:34 Durant molts anys, als 80, 90, les entitats...
00:24:37 Estaven totes dividides en seccions.
00:24:39 Secció lésbica, secció salut, secció gendra,
00:24:43 secció gay, secció trans...
00:24:46 Sempre una mica així, per grups,
00:24:49 per sigles o per identitats.
00:24:52 Sí, però en aquest cas...
00:24:54 Perquè al final tu busquessis els teus iguals.
00:24:57 Clar, però en aquest cas seria fer una doble divisió.
00:25:00 Seria fer gendra i fer L, G, T...
00:25:03 Clar.
00:25:05 Clar, és molt complicat.
00:25:09 Sí, potser a Barcelona sí que sortiria una cosa així,
00:25:13 perquè és una ciutat gran,
00:25:15 però a la resta de Catalunya és molt complicat.
00:25:18 És complicat, sí.
00:25:20 Bueno, canviant una mica de tema, te n'anava a preguntar.
00:25:23 Sí.
00:25:25 Tu coneixes sobre aquest tema de les cures,
00:25:30 no sé, algun cas que hagi tingut necessitats específiques,
00:25:36 com les que t'explicava de mancans de cures.
00:25:39 Com t'explicava de mancans de cures?
00:25:48 Pots fer un exemple, així com...
00:25:51 Bueno, hi ha exemples com...
00:25:54 Bueno, gent que directament no té persones en les que confiar,
00:25:59 perquè et faci encàrrec d'elles,
00:26:02 o també hi ha a nivell administratiu,
00:26:05 que després...
00:26:07 Bueno, a l'administratiu em refereixo de l'administració pública,
00:26:11 com si vas a un casal de dia i no t'accepta,
00:26:14 en un centre mèdic, aquestes coses.
00:26:18 No ho conec tant.
00:26:21 A més, és com una institució, com de dir...
00:26:24 O sigui, parlant de gent gran, LGTBI,

00:26:27 de tema de dependència,
00:26:29 com d'anar a una residència o a un centre de dia,
00:26:32 o a un casal.
00:26:34 Jo crec que m'he mogut sempre de la teva identitat aquí
00:26:37 amb gent bastant autònoma.
00:26:39 Em puc trobar en coses... Aquests exemples que t'he dedicat a l'inici.
00:26:42 Potser algú, de sobte, que sí, perquè té una operació,
00:26:45 com uns dies, que succeeix tot el que has dit tu,
00:26:48 que no hi ha un cercle...
00:26:50 Clar, hi ha hagut...
00:26:53 Estem a Tarragona, però aquí hi ha molta gent exiliada.
00:26:56 De canvi, he estat un pobre de l'interior,
00:26:59 i he vingut a Tarragona amb aquesta fugida,
00:27:02 però a Tarragona no té cercle.
00:27:04 Jo crec que m'he pogut trobar a moments així de dir...
00:27:07 Algú l'han operat, s'ha trobat bastant sol,
00:27:09 i el que he dit potser és dels homes
00:27:11 que hagin fet com una ronda d'anar a visitar per les tardes.
00:27:14 Perquè t'ho perds, t'has d'ingressar 15 dies,
00:27:16 i trobes que no tens ningú.
00:27:18 No? Un poco.
00:27:20 I aquí s'ha fet com aquest cercle,
00:27:22 com d'anar a visitar,
00:27:25 eh...
00:27:27 Però ja rollo en un mes 24-7,
00:27:30 que sigui com aquesta necessitat ja bàsica,
00:27:33 haver d'anar a un hospital de dia, a un centre de dia,
00:27:37 a una resi...
00:27:39 No tinc tant aquestes poblacions.
00:27:42 Potser no serveix per entrevista.
00:27:44 No, no, sí, sí, clar, que me'n serveixes.
00:27:47 Sí, no et preocupis, totalment.
00:27:49 Eh...
00:27:51 I t'anava a dir...
00:27:53 Eh...
00:27:56 Tu quines creus que poden ser aquestes necessitats?
00:27:59 Jo t'he dit això de...
00:28:01 de què pot ser la manca de família,
00:28:04 les dificultats a nivells assistencials.
00:28:07 Encara que tu no haguessis viscut casos així molt propers,
00:28:12 quines mancances creus que poden tenir?
00:28:17 Sí, jo...
00:28:19 Bé, això és com a genèrica.
00:28:23 Sempre penso una mica...
00:28:25 doncs aquesta bretxa digital, no?,
00:28:27 que no n'és com un ombrolós...

00:28:30 Això també ho he vist amb els tietes éteros, no?,
00:28:33 però és com de...
00:28:35 Vols demanar hora de tràfic, has sigut com una odissea,
00:28:38 i quan quasi m'ho aconsegueixes dius...
00:28:40 Ja veus que no vas confirmar.
00:28:42 Havies de baixar al mosso i donar a confirmar la visita.
00:28:45 És com de...
00:28:47 Entres a les 4 hores d'anar a tirar una data i una hora,
00:28:50 i havien d'arribar fins a baix una persona que no es tenia al mot.
00:28:53 La bretxa digital crec que és una...
00:28:56 estem poc acompanyades amb la bretxa digital.
00:28:59 Tinc una maqueta de solitud, no desitjada,
00:29:02 i penso més en aquestes coses molt més prèvies,
00:29:05 a coses més greus, no?,
00:29:07 però per trobar-te malament,
00:29:09 tenir una grip i estar irritat...
00:29:12 però qui te va a comprar o qui...
00:29:15 o qui et fa un caldo o qui...
00:29:17 De vegades faig broma, però jo seré un gran sol.
00:29:20 Vull dir, perquè no tinc germans,
00:29:23 tinc només ma mare, que és gran,
00:29:25 però jo no tinc círculo.
00:29:27 A mi em trobaran mort podrit,,
00:29:30 perquè un horrorant que fa pudor al pis...
00:29:33 i diran que el - no fa res,
00:29:36 perquè com ho saben, és que sigo viu.
00:29:39 No ho sé, eh?
00:29:41 Clar, vull dir, penso això,
00:29:43 ara te la diré també,
00:29:45 doncs en una mica, no?,
00:29:48 la vaig acompanyar a fer una prova d'aquest,
00:29:51 ésosfàgica, que és com una eco,
00:29:54 però has d'anar com dos hores,
00:29:56 a sortir sus una mica així com...
00:29:58 doncs també això, ho tenia círculo,
00:30:00 i la vaig acompanyar jo.
00:30:03 I jo pensava també en mi,
00:30:05 i aquí li dic jo que vaig acompanyar-me una prova,
00:30:08 m'aguanto el bolso i la jaqueta,
00:30:10 perquè m'he de ficar...
00:30:12 Si vaig a l'escola acompanyant...
00:30:14 doncs dic, és que no dengo a ningú.
00:30:16 Si ja no parlo d'hospitals,
00:30:18 però sí que aquests previs,
00:30:20 tenia alguna cosa més crònica,
00:30:22 o començant malaltia d'algú,

00:30:24 seguiments mèdics,
00:30:26 o proves que cal que algú t'acompanyi,
00:30:29 perquè sos marejat,
00:30:31 i no pots agafar-te un cotxe,
00:30:34 ni al·logar-te tan tranquil·lament,
00:30:36 doncs dic, és que jo no sé...
00:30:38 I entenc que un dia puc demanar-ho,
00:30:40 però és una cronicitat,
00:30:42 cada 15 dies anar amb un control,
00:30:44 o cada mes,
00:30:46 jo cada mes no puc estar marejant algú,
00:30:48 que m'acompanyi a fer-me...
00:30:50 Clar, de ser algú de molta confiança, no?
00:30:55 Sí, quan jo em sentiria que...
00:30:57 Jo en tenc un dia o dos, qualsevol t'ho fa,
00:31:00 però si començo a fer una rutina de reclamar molt,
00:31:03 seré molt frustrant per a mi estar com demanant sempre...
00:31:06 I mira que tothom m'ha dit a mi, perquè no he dit que no, eh?
00:31:09 Jo ajudo molt a la gent,
00:31:11 però jo no suelo pedir, a mi m'ha costat molt a pedir l'ajuda.
00:31:14 Jo crec que seré un major xungo,
00:31:16 perquè m'ha costat demanar ajuda, eh?
00:31:19 I sentiré malament demanar ajuda,
00:31:21 perquè no m'agrada molestar.
00:31:24 Això és una cosa com la gent del col·lectiu.
00:31:27 Jo crec que també ens hem quedat com...
00:31:30 Estem sempre com una mica abagats,
00:31:32 hem ocultat una mica les nostres necessitats,
00:31:35 i quan tenim necessitats que no podem cobrir nosaltres mateixos,
00:31:40 és complicat expressar-les.
00:31:44 I amb això jo em pregunto,
00:31:47 com podem arribar a saber les necessitats de la gent,
00:31:52 si la majoria de la gent del col·lectiu
00:31:55 no les expressa o no demana ajuda?
00:32:02 Potser és el que dius tu.
00:32:04 No sé si ets al grup d'homes, però que hi ha aquests espais...
00:32:08 que al final t'han de demanar molt, també, com l'autocura, inclús.
00:32:11 No et queden aïlles de...
00:32:13 saber que tens la teva voluntat de demanar recursos,
00:32:16 però també demanar ajuda,
00:32:18 i no esperar a demanar ajuda molt tard,
00:32:21 perquè si demanem, potser ja estem molt sobrepassats.
00:32:24 Coneixem molt més, permetrem, també, el que dius tu com...
00:32:30 Sí, potser...
00:32:32 Clar, després va mirar-la molt gay,
00:32:34 i ara m'ho he de mirar perquè estic 46 anys,

00:32:38 però ara és també com una estratègia, el que dius tu,
00:32:41 amb la ploma, amb el bullying...
00:32:44 Molts hem fet veure...
00:32:46 Un altre noi també diu...
00:32:48 En un cas...
00:32:50 Hi ha gent que ha tingut bullying a classe, que s'ho ha menjat,
00:32:53 i a casa no sabien que els assenyaven.
00:32:55 I nosaltres estem acostumats a amagar-ho.
00:32:57 A no dir que em trobo malament, que em fan mal, que em sento sol...
00:33:02 Sí, sí.
00:33:05 Parlo molt de home i filla, però el paper és...
00:33:07 Somos divertidos, somos unas locas, viva la fiesta,
00:33:10 que venga el Luis, que es divertido...
00:33:12 Se m'ha d'estar com alegre, simpàtic...
00:33:15 No pots ficar un límit, no?
00:33:17 No sé, a vegades...
00:33:19 Nos ha funcionado, ¿no?
00:33:21 Nos han aceptado así, han jugado a ser divertidos...
00:33:24 Ah, que maco, cómo te rías, ¿no?
00:33:26 Sí, totalment.
00:33:28 El paper de mala ayuda no encaixa en un paper.
00:33:31 El que no nunca le pasa nada,
00:33:33 el que siempre puede con todo, el que siempre está,
00:33:37 es el tío divertido,
00:33:39 es el amigo que te acompaña no sé dónde,
00:33:41 es quien conduce...
00:33:43 No sé, no?
00:33:45 Suposo que dius tu...
00:33:47 No estem acostumats a demanar...
00:33:49 A demanar ajuda.
00:33:51 Sí, és molt complicat, perquè...
00:33:53 Però, bueno, jo crec que això,
00:33:55 generant d'aquests espais,
00:33:57 que en general manquen a totes les ciutats,
00:34:02 es pot contribuir una mica a crear com aquest cercle
00:34:05 i a obrir-se, o sigui, és per una banda...
00:34:08 Jo crec que crear el cercle,
00:34:10 o sigui, crear les connexions
00:34:12 i després la possibilitat d'obrir-te a elles, no?
00:34:16 Sí, però inclús vaig un poc més enrere, penso,
00:34:19 i com rolo de direcció estructural, eh?, com de...
00:34:22 Jo penso que...
00:34:24 Parlo molt de la mirada aquesta d'un home gay, eh?
00:34:27 Sí, sí, ho entenc, al final.
00:34:29 Però...
00:34:31 Hi ha un tema de masculinitats, també, penso.

00:34:34 O sigui, la relació està molt sexualitzada,
00:34:37 llavors les emocions no hi són...
00:34:39 No?
00:34:42 Jo veig un grinder, al mig ara tinc un tio,
00:34:45 que no sé ni com es diu, però és que se corre,
00:34:48 se viste i se va.
00:34:50 Sí.
00:34:52 Ni una estona de conversa, ni una carícia, a vegades,
00:34:55 una cosa com molt coital, no?,
00:34:57 o molt fàbrica, la mamada o la penetració i ja,
00:35:00 i que no hi ha ni conversa, ni afecte.
00:35:03 Crec que són pocafectius.
00:35:06 Sí, sí.
00:35:08 Al final és això, també, les masculinitats, no?
00:35:11 Sí. Jo penso que per aquí també va molt, eh?
00:35:14 Perquè en relacionem...
00:35:16 No sé, quedarà com fatal, però...
00:35:19 Ens hem abocat aquí,
00:35:21 a prop de l'aquest terreny sexualitzat,
00:35:23 molt masculí dels homes, no?
00:35:26 M'he portat com a l'extrem, no?
00:35:28 I, al final, els espais...
00:35:30 És un sexe com molt bèstia, no?,
00:35:32 com de... me voy al cruce, me voy a la sauna,
00:35:35 me voy a este club y me follan 10 tíos.
00:35:37 O sigui, al final acabem sent com cossos,
00:35:39 només cossos, només cossos, no?
00:35:41 Sí.
00:35:42 Sin alma, sin sentiments,
00:35:44 i entro en com justificar-te,
00:35:46 entro en convertir-te en un cos viu,
00:35:48 però que només follem, no?
00:35:51 I llavors...
00:35:53 Bé, no ho sé.
00:35:56 És que la manera com és el sexe, també, negades, no?
00:35:59 Ai, m'està quedant com molt carca, tot, eh?
00:36:01 No, no ho entenc. O sigui, no és molt carca, perquè, al final...
00:36:04 Eh...
00:36:06 I la prep, no?
00:36:08 La parella sembla que a tu i a l'any l'hagis d'obrir.
00:36:11 Eh...
00:36:13 És com... Ja.
00:36:15 Te llegeixen a uns llocs, no?, com de...
00:36:17 És que la comunitat ta bo, que...
00:36:19 Amb la prova que hem trobat últimament, eh?,
00:36:21 però la gent més jove diu...

00:36:23 És que la gent tota vol follar la pell.
00:36:26 Jo crec que hi ha un condor cada cop que em costa més.
00:36:29 I la comunitat... És que t'aporte cap aquí, no?
00:36:32 Sexe ràpid, no unogamic, no?
00:36:34 Has d'estar en trio, en parella oberta...
00:36:38 Pràcticament és com una mica hardcore, també, no?,
00:36:40 tenir que volar-te com...
00:36:42 doncs jo què sé, no?, com...
00:36:44 relacions dures, eh...
00:36:46 una mica arrojando el sado,
00:36:48 molta violència, no?, en relacions sexuals.
00:36:50 No tothom, és que... Però...
00:36:54 Sí, no, però entenc què vols dir.
00:36:56 Que al final són relacions superficials
00:36:59 i manca com el que són connexions, no?
00:37:02 I... Clar, llavors, què passa?
00:37:04 Si soy un cuerpo y dejo de ser joven, terso y deseable,
00:37:08 el que estic abocat a quedarme solo,
00:37:11 pero también depende cómo...
00:37:14 Y va a ser... un... un... un...
00:37:17 un follador nato, no?
00:37:19 Que se lo ha comido todo,
00:37:21 a las vidas, 30s, 40s, 50s, 60s...
00:37:24 Va bajando como su... Sí, sí, totalment.
00:37:27 Sí, sí, totalment.
00:37:29 Clar, pues qué frustrante,
00:37:31 al dejar de ser anar actiu,
00:37:33 que et rexazen, estàs totalment sol,
00:37:35 pots entrar en un tema addictiu,
00:37:37 estàs connectat constantment,
00:37:39 a veure si apareix algú buscant un afecte o un sexe,
00:37:42 però que no apareix...
00:37:45 I... bueno...
00:37:47 Més en el camp de les cures,
00:37:49 però en general en la gent gran de TVI...
00:37:52 No, no, tranquil, tranquil.
00:37:54 A part del grup aquest que fas tu,
00:37:58 que dius que al final s'ha anat com...
00:38:01 ha anat creixent d'edat,
00:38:03 coneixes algun espai especialitzat per gent gran LGTBI,
00:38:08 ja sigui a Tarragona o a Catalunya?
00:38:12 A Barcelona, en el cas d'Atlanta, o a la Fundació Enllaç,
00:38:16 que sí que tenen com un programa més així,
00:38:19 però aquí a Tarragona, al voltant, no hi ha res, eh?
00:38:23 No.
00:38:26 Així com a específic de gent gran LGTBI,

00:38:29 hi ha els recursos assistencialistes bàsics,
00:38:32 la gent a les LGTBI dins,
00:38:34 les llars de jubilats de serveis socials o d'ajuntament,
00:38:38 però no són a les LGTBI.
00:38:40 És que ni tan sols crec que en tinguin.
00:38:43 Ja, moltes vegades.
00:38:45 I aquesta gent segurament...
00:38:47 ha de tornar a l'armània, com a aquests espais.
00:38:50 I és que vol anar-hi,
00:38:52 perquè jo no sé si aquests espais tan císets o carca...
00:38:56 Jo no sé si ara m'aviteixeria a mir-me a una llarga de jubilats
00:39:00 i a jugar al domicili.
00:39:02 Clar, això és el que anava a dir.
00:39:05 Al final, aquests espais no són espais amables.
00:39:08 Depèn...
00:39:10 Bueno, el col·lectiu en general, la veritat.
00:39:13 No són espais amables.
00:39:15 Tant, moltes vegades...
00:39:17 Tu en això estàs ficat,
00:39:19 perquè també en tens que fer formacions
00:39:22 a treballadors públics i tal,
00:39:24 però jo ho dic tant per part de la gent
00:39:27 que està allà socialitzant,
00:39:30 com moltes vegades per la...
00:39:35 el personal, no?
00:39:37 Moltes vegades no et termines de sentir còmode amb el personal.
00:39:43 Sí, si hi ha una persona moltes vegades,
00:39:46 també té que tenir un guatge císic heteronormatiu.
00:39:50 Ai, de teva dona, com te veig i parla.
00:39:53 És que potser no tinc dones, que...
00:39:56 Jo era un altre home, no?
00:39:59 I el comentari, el llenguatge, és molt...
00:40:02 La gent epifòmica, a vegades...
00:40:04 I la gent dalt, molt tard, no?
00:40:07 Clar, és que hi ha gent que és com la gent epifòmica.
00:40:10 Aquestes gent també...
00:40:12 Aquests pors també es van acentuant amb el temps, no?
00:40:15 Una mica de discriminació.
00:40:17 No ho sé, però també hi ha gent gran molt maca, eh?
00:40:20 Perquè hi ha el sexil i tal,
00:40:22 i hi ha pobles que són superinclusius,
00:40:25 perquè hi ha ningú com un fill o una nieta LGTBI,
00:40:29 que són superoberts.
00:40:31 No podem estimatitzar.
00:40:33 Però sí que els espais us han quedat molt estancats en el temps.
00:40:37 Aquests centres de dia llars...

00:40:40 Jo el que veig és que també estem envellent molt, no?
00:40:44 O sigui, se m'arriben molt grans.
00:40:47 Sí.
00:40:49 Però també hi ha certa autonomia, per això.
00:40:52 A mi el que més em ve al cap és la solitud aquesta,
00:40:55 no desitjada, com en casa, no?
00:40:58 Amb gent gran hétéro, intuïció hétéro, no?
00:41:01 Com que tens certa autonomia,
00:41:03 en el cas d'aquí dos vuitanta i escaig anys,
00:41:07 visquem sort amb visites dels fills esporàdiques,
00:41:10 amb un teleassistència,
00:41:12 calmar-nos-hi, va ser una cosa, però molt dia a dia sola.
00:41:17 I penso que en altres sí que estem abocats en això.
00:41:20 Llavors, com treballem en aquesta...
00:41:26 Què veiem en aquesta etapa de 70 a 80,
00:41:29 hi ha algú 90 que potser inclús...
00:41:35 Hi ha un tema d'aquells equipaments...
00:41:38 Clar, amb els equipaments, formació laboral,
00:41:41 que el personal estigui format, que sigui legítimament inclusius,
00:41:44 tot i que hi ha molta feina a fer,
00:41:47 i potser també perquè els equips canvien constantment de personal.
00:41:50 Però abans d'anar-hi, què succeeix?
00:41:53 Perquè és el que dius tu, no tenen fills,
00:41:56 segurament vosaltres un tipus parella,
00:41:59 i som com sols, potser prepudiats per la família,
00:42:02 que no tenim mala relació amb els germans,
00:42:06 o som com els tios solteros, no?
00:42:09 La tia soltera, el tio gay, la tia lesbiana...
00:42:12 Sí, que al final està com aquí, però ningú...
00:42:15 Has terminat de preocupar, no?
00:42:17 I és divertido i solo i autònomo que se venga, no?
00:42:20 Però si hi han de cuidar de tu, o tenir-te a casa,
00:42:23 o estar pendents...
00:42:26 Clar, és totalment així.
00:42:30 Molts cops la gent parla d'aquesta cosa,
00:42:33 que és com la romàntica, de com estàs petites de comunas,
00:42:36 de viure de manera com de difícils,
00:42:39 que potser per nosaltres,
00:42:41 en els quals estiguessin visquen cadascú
00:42:44 amb un bungalow o amb un apartament,
00:42:46 però sí que potser a la planta de baix
00:42:48 hi hagués un equip d'infermeria, cuina,
00:42:50 i com un tant de mena de residència,
00:42:52 o centres socials a l'EGTBI,
00:42:55 per a gent gran, però semiautònoma,
00:42:58 i quan arribaran a un punt ja diran...

00:43:00 Mira, xico, ya no podemos contigo,
00:43:03 meter para el centro de día.
00:43:05 Clar, això és lo ideal.
00:43:07 Però clar, i sé que cal molta inversió...
00:43:10 i molt de compromís, jo crec,
00:43:13 perquè a dia d'avui, no ho sé,
00:43:18 jo vaig parlar, per exemple, amb la Fundació Inyes,
00:43:20 i em van dir que això era una cosa
00:43:22 que s'havia plantejat de la Generalitat
00:43:24 i que un govern volia això.
00:43:30 O sigui, idealment és així.
00:43:33 I, a més, entra un altre factor de discriminació,
00:43:36 jo crec, que és també el que passa a les residències,
00:43:39 que, a part que la gent no vol anar,
00:43:42 és que econòmicament no s'ho pot permetre,
00:43:45 perquè aquest model ideal
00:43:49 de vivenda col·laborativa,
00:43:52 o com li vulguis dir,
00:43:55 també requeriria de diners.
00:43:58 No tothom s'ho podria permetre.
00:44:05 Sí, sí.
00:44:07 Clar, estem molt en el que diem, no?,
00:44:10 que potser també hi ha autònoms, alguns,
00:44:13 perquè no han tingut fills,
00:44:15 potser han pogut dedicar-se als estudis, alguns, no tots,
00:44:18 però a vegades, comunitat trans,
00:44:20 hi ha més d'altres generacions
00:44:22 que superen molta transfòbia i van ser expulsades de casa,
00:44:25 molts dones trans prostituïns,
00:44:28 clar, que no han parlat, però potser molts,
00:44:30 i no ho hauria de notificar,
00:44:32 i penso també en dones trans, que hi hagi prostitució,
00:44:35 o més gays, que en els 80, 90,
00:44:38 sí que hi ha molta comorbiditat,
00:44:40 que estigui envellat, que el tingui molt controlat,
00:44:43 però de retruc,
00:44:45 que tingui problemes renal,
00:44:47 i que fedi ànims i tingui...
00:44:49 Sí, en això he trobat bastant,
00:44:51 en quant a la investigació,
00:44:53 de necessitats, diguem-ne, fisiològiques,
00:45:01 en quant a l'envelliment,
00:45:03 hi ha dos vessants que diuen coses diferents,
00:45:07 hi ha una vessant que diu que la gent gran, la llei ETVI,
00:45:10 envelleix pitjor per aquestes coses,
00:45:12 pel que diem que al final,

00:45:14 les circumstàncies de discriminació,
00:45:16 potser t'han portat a les drogues,
00:45:18 potser t'han portat a una mala vida,
00:45:20 potser t'han portat a el que sigui.
00:45:26 I en canvi, també hi ha una altra vessant que diu el contrari,
00:45:29 diu que sí, aquestes coses poden passar,
00:45:32 però que el ser del col·lectiu
00:45:36 t'ha fet guanyar autonomia al llarg de la vida,
00:45:39 i saps com...
00:45:41 sacar-te les castanyes del fred, no, tu mateix?
00:45:46 Sí, bueno, són reals les dues, però que poden ajuntar.
00:45:49 Sí, sí, tu també.
00:45:51 Potser buscar-te la vida a saco, i ser autònom,
00:45:54 i t'ha de dir a tu mateix, en llengua individual,
00:45:57 però segurament és per aquest circuit d'algun moment,
00:46:00 perquè és un tracte corporal.
00:46:02 Exacte, sí.
00:46:04 La fan vellar, consum de...
00:46:07 és un món de circuit, festivals,
00:46:10 por les intoxicomanies de consumir
00:46:14 varias castres laves,
00:46:16 y noches eternas y largas...
00:46:18 Totalment, totalment.
00:46:20 No ho sé.
00:46:22 Que tampoc no tots...
00:46:24 No, està clar que no és tothom,
00:46:26 però que hi ha un gran percentatge de persones
00:46:29 que, al final, és la discriminació el que porten.
00:46:32 Exacte.
00:46:34 La violència patida...
00:46:36 La gent que parlem ara, en l'actualitat,
00:46:39 va viure com un impàs aquest de transició,
00:46:42 va agafar temps de dictadura, és l'adolescència...
00:46:46 Va ser els 70, 80, 90, però que hi havia encara molta violència,
00:46:51 en regions físiques, que jo recordo molt.
00:46:54 Jo quan anava a l'institut,
00:46:56 hi havia moltes bandes d'esquets,
00:46:58 i en el qual, els 70, 80, amb els màrtids,
00:47:01 els cabells de la mare...
00:47:03 I pegàvem parites.
00:47:05 O sigui, que pegar-ne un gay
00:47:07 quasi era com a algo habitual que podia suceder.
00:47:10 Totalment, totalment.
00:47:12 Ha tingut una homofòbia interioritzada.
00:47:14 Clar, molta gent amb una homofòbia interioritzada,
00:47:17 una mica de depressió o angoixa,

00:47:19 o indefensió apresada,
00:47:22 de viure molt amb aquesta angoixa,
00:47:24 que no hi has curat, o no acceptar-te...
00:47:27 Perquè abans tenies el punt sempre de no pedir el que necessito.
00:47:31 Estàs sempre com...
00:47:33 com el comdescendent, o el complaent,
00:47:36 o si a tot...
00:47:38 Jo sempre l'únic, no?
00:47:40 Clar.
00:47:41 I llavors, clar...
00:47:43 Clar, perquè hem sigut molt autònoms,
00:47:46 i penso que teníem aquesta cosa,
00:47:48 que vivim sols, no passa res, no em volen, no passa res.
00:47:51 Estic acostumat, m'han insultat, no passa res.
00:47:55 Perquè, com tu em patràs,
00:47:57 per la teologia, necessites algú.
00:48:00 I aquí, i què fas?
00:48:02 I, a més, no veig perquè ma mare és gran, no?
00:48:05 I...
00:48:07 Clar, no te'n disculpes, no ho fas gran, de cop.
00:48:10 Perquè quan et penses que ets gran,
00:48:13 que te'l mandes un dia, dius...
00:48:15 Soc gran.
00:48:17 No, perquè dius...
00:48:19 Ma mare és un comit creixent,
00:48:21 i tu et veus més sempre.
00:48:23 Ara no veig aquest braç, però m'acostumo a treballar amb l'altre.
00:48:26 Llavors, he incorporat aquest braç en el món,
00:48:30 però treballo amb l'altre.
00:48:32 Ara és aquest braç, però també amb una visita mèdica,
00:48:35 que de aquí ens he dit...
00:48:37 Sí, vas a poc a poc.
00:48:39 Clar, però aquí el que passa és justament...
00:48:42 És una cosa que...
00:48:44 és un relat que m'han compartit diverses persones
00:48:47 de les entrevistes que he fet, que tenien en comú.
00:48:50 I és això que, al final, per l'exterior,
00:48:53 la gent veu que ha sigut algo com increixent,
00:48:56 però per tu...
00:48:58 Sents que t'has fet gran de cop,
00:49:01 perquè potser, en el cas de la teva mare,
00:49:05 has fet gran de cop quan ja no pot utilitzar cap dels dos braços.
00:49:09 Ha començat amb aquest...
00:49:11 Però ella, mentre podia fer les coses amb un,
00:49:14 encara no es considerava gran.
00:49:16 Per l'autonomia total és quan diuen...

00:49:19 Ostres, m'he fet gran de cop.
00:49:21 No?
00:49:23 Però, clar, en tot aquest període,
00:49:25 que tu sí que ets com un vellí,
00:49:27 mira com aquesta consciència...
00:49:32 Tu estàs com vivint sol, mitja illat...
00:49:35 Potser aquest punt preventiu que deies tu...
00:49:39 Què podem fer? No el tens perquè no demanes ajuda,
00:49:42 vas tirant, inclús potser com és peor,
00:49:45 perquè ja no et decocines...
00:49:47 Jo crec que tu, per no demanar ajuda,
00:49:50 que aquí sí que també vas com deteriorant-te més,
00:49:54 no saps de casa en 3 dies.
00:49:56 Qui sabrà que és de casa en 3 dies sense sortir?
00:49:59 I sense comer?
00:50:01 Perquè ningú ho ha anat a comprar.
00:50:03 Ja.
00:50:05 Ara hi ha programes d'aquests, de veïns actius,
00:50:08 i que fan una mica de xarxes comunitàries,
00:50:11 d'estar pendent.
00:50:13 Potser crea també xarxes de...
00:50:16 Mira, amb això dels homes, amb el que me'n comporto,
00:50:19 parlàvem com de...
00:50:21 I com aquests bancs del temps,
00:50:24 o xarxa d'ajuts mutus.
00:50:27 Banc de temps.
00:50:29 Potser sí que...
00:50:31 És que he escoltat alguna vegada que era el banc de temps.
00:50:34 És com...
00:50:36 Que ara t'he dicat una hora...
00:50:38 No cal dir a favor, no, de jo t'ajudo amb això,
00:50:41 però tu...
00:50:43 Alguns homes oficials,
00:50:45 tu tens que ser de banco del tiempo,
00:50:48 de dalt a dalt,
00:50:50 però també t'has de dir que és un llistat on pots anar.
00:50:53 I llavors, intercanviar temps.
00:50:55 Jo vinc dues hores amb la furgo, perquè tinc furgo,
00:50:58 i li vas molt bé a algú que no té furgo,
00:51:01 i l'altre, que millor és una dona,
00:51:03 que sap de cursi i tal,
00:51:06 tu li has fet un traspàs d'uns mobles al darrere d'un altre,
00:51:09 i ja t'està fent els baixos i els pantalons,
00:51:12 perquè...
00:51:14 I intercanviar temps.
00:51:16 No hi ha diners, però us pagueu en camí de favors.

00:51:19 Un home d'oficial no té per què ser mutu, eh?
00:51:22 Tu rems els xaiques de temps d'aquesta persona,
00:51:26 perquè t'adones dues hores de temps per haver portat la furgo,
00:51:30 i tu n'estaves dues hores de temps,
00:51:32 la pagues amb un altre perquè sap fer no sé què.
00:51:35 I és com una cadena d'intercanvi de temps.
00:51:38 I això coneixes d'alguna associació o alguna cosa?
00:51:41 Hi ha un programa que...
00:51:44 Si el coneixis més oficial...
00:51:47 Bueno, el que sigui, no sé de què el coneixes.
00:51:50 Si busques band del temps,
00:51:52 te surt i algú t'explica com fer-ho,
00:51:54 hi ha els excels...
00:51:56 Tot i que és potser molt fred així,
00:51:59 però buscar formar d'aquest estil,
00:52:02 crear com una xarxa comunitària al barri,
00:52:05 i es pot arribar a fer així.
00:52:07 Llavors, què fas, amb gran romàtica, eh?
00:52:10 Pots fer com una trobada, amb un berenar.
00:52:13 Pones tu l'etiqueta perquè són membres del band del temps,
00:52:16 fas com una cosa socialitzadora,
00:52:18 la gent s'hi pica i caga.
00:52:20 I tu què? Que has ficat?
00:52:22 Jo picar perquè... Jo puc passar ja gossos.
00:52:24 Perquè si jo no tinc temps...
00:52:26 I de sobte, són coses...
00:52:28 I aquí pots sortir també el médico, t'acompanyo no sé on...
00:52:31 També, clar. Encara que no sigui directe, no?
00:52:35 Podríem anar-ho així, que podria ser com...
00:52:38 Sí, la veritat, que és molt bona idea.
00:52:41 Amb el teu permís me l'apunto.
00:52:43 Sí, és guai, sí.
00:52:45 Però cal que no estigui comprenent d'això.
00:52:48 Clar, cal una mica de coordinació, potser.
00:52:51 I a part d'això, tu tens alguna idea més?
00:52:54 Com per aquesta situació?
00:52:56 Si tu estiguessis en la meva tesitura, tens alguna idea més?
00:53:09 Bueno, ja això que es diu molt, la prescripció social,
00:53:13 de sonar a aquest concepte així molt...
00:53:15 No, la veritat que no.
00:53:17 La prescripció social, no sé si això és d'aquí...
00:53:22 Però es parla molt com a nivell sanitari,
00:53:24 o a nivell d'aquest espai més d'atenció,
00:53:28 com per escriure, tot i medicaments,
00:53:31 per escriure recursos.
00:53:33 Llavors, tu quan no has pogut veure el metge,

00:53:36 no, perquè em sento molt sol,
00:53:39 en lloc de donar com un...
00:53:42 un triptòfan que farà com està més actiu,
00:53:45 i de nivell d'energia,
00:53:47 també donar-te com uns recursos de...
00:53:50 mira, el que no puc fer és fer ioga al Casaltat, el que fan...
00:53:54 Tenir com una xarxa molt aglutinada d'espais on volia anar.
00:53:59 També d'ociatvadors que puguin detectar.
00:54:02 Si penso també formar a gent de la comunitat,
00:54:06 la farmàcia, l'alcoholigia de farmàcia,
00:54:10 és ser-ho i persegueixen també com molts detectors.
00:54:14 Perquè al final, a la farmàcia de Sotecà és la teva,
00:54:17 vas constant, inconstant.
00:54:19 Has preguntat-me, mira, ha sortit aquest atac aquí,
00:54:23 o t'hi dius, tal com poden detectar solituds,
00:54:26 o hi poden recomanar en un altre lloc,
00:54:29 sense que sigui una cosa greu ja,
00:54:32 o el tema de veïns actius,
00:54:34 hi ha com una xarxa de veïna que estan pendents, no?
00:54:38 Clar.
00:54:40 La dona que em viurà, de sobte, el veïnat, a vegades,
00:54:44 porta plaques cuinats,
00:54:48 o altres coses com aquestes.
00:54:51 Sergi de cures comunitàries.
00:54:54 Potser et cullo per tu.
00:54:56 El que diem, si estic al llit amb febre tres dies,
00:54:59 si estic sol, si algú sap que existeixo,
00:55:02 i veu que no ho veixo,
00:55:04 o em truca cada dia, es pot preocupar si no contesto.
00:55:07 I potser...
00:55:09 Bueno, és que no sé què aniria primer, no?, en aquest cas,
00:55:12 si potser l'establiment com d'una relació
00:55:16 i després l'intercanviament d'aquests fàbols,
00:55:19 o seria més l'intercanviament d'aquests fàbols...
00:55:22 Ah, vale, perdona.
00:55:24 Si és com una reunió virtual...
00:55:26 Ja, en cinc minuts acabem, no et preocupis,
00:55:29 que no t'entretindrà molt més.
00:55:31 No, tranquil.
00:55:33 Això, que no sé si...
00:55:35 que no sé si seria primer fer com aquest intercanvi de fàbols
00:55:41 i tal, com més pautat,
00:55:43 i després això potser contribuiria a la creació d'una relació,
00:55:48 o seria crear la relació
00:55:51 i a partir d'aquesta relació ja distribuir els fàvors.
00:55:58 Jo crec que potser primer sí que t'afavoriré

00:56:01 com aquesta relació.
00:56:04 Perquè la base...
00:56:06 Els homes comencen a relacionar-se.
00:56:08 Clar.
00:56:10 I ha fet el coneixement de manera espontània
00:56:13 es crea en aquestes relacions d'ajuda
00:56:17 perquè hi ha hagut aquesta relació prèvia.
00:56:20 És dir que és un dret d'entrada,
00:56:22 si algú em cuini o m'acompanyi al metge...
00:56:25 Clar, és com...
00:56:28 Ha portat el metge més complicat, no?
00:56:30 Sí, és com realment...
00:56:32 A no ser que estigui concialitzat amb el banc del temps.
00:56:35 Tu saps que en un espai que tu pots...
00:56:37 Perquè com que està comptat així, jo puc demanar,
00:56:40 en el llistat mirar quina gent s'ofereix per acompanyar.
00:56:43 O fer una conversa, gent que em diu...
00:56:46 He arribat aquí, no parlo gaire català,
00:56:49 necessito parlar en català,
00:56:51 hi ha l'excusa de parlar en català,
00:56:53 però busco també algú que sigui a NGTB...
00:56:56 Que bé. Bueno...
00:56:58 Oye, escuchando tú también, o parlant-ho,
00:57:00 podríem fer-ho també aquí, eh?
00:57:02 Aquest tipus de coses, és dir, acompanyament a l'hospital,
00:57:05 conversa,
00:57:07 d'aprendre català, pastellà,
00:57:09 perquè a mi vegin gent no vinguda aquí, també.
00:57:11 Sí, també. Bueno, i al final...
00:57:13 És una altra variable, no?,
00:57:15 que intersecciona amb discriminació.
00:57:18 Sí, sí.
00:57:20 Clar. I el que dèiem, jo crec que...
00:57:22 Que no substitueix l'oficial,
00:57:26 que hi hagués personal tècnic o recursos...
00:57:29 No, no, i tant.
00:57:31 ...perquè al final recausará tots, sempre, no?,
00:57:33 la comunitat, la família...
00:57:35 Clar.
00:57:37 I el cistemòdia ha de garantir, també, que...
00:57:39 que està protegit
00:57:41 i que no hi hagi el cistemifòbia cap espai.
00:57:43 Però, com que no llega,
00:57:45 potser n'haurem d'autogestionar
00:57:47 i fer aquests formats d'intercanvi.
00:57:49 Potser amb algú que sigui comunitari

00:57:51 o un tècnic social,
00:57:54 que pugui estar acompanyant això, però...
00:57:56 Clar.
00:57:58 Sí, per crear com aquest termini,
00:58:00 això que es diu de les famílies escollides, no?,
00:58:02 per afavorir com...
00:58:04 Sí.
00:58:06 Perquè això, si les persones de l'IATB
00:58:08 o tenen una família...
00:58:10 diguem-ne, biològica,
00:58:12 o tenen una família escollida,
00:58:14 que també hi ha casos de gent que...
00:58:16 doncs això s'ha valgut dels seus amics,
00:58:20 però hi ha gent que no la té.
00:58:22 Jo crec que, potser, aquests espais,
00:58:24 el que ens farien és ajudar
00:58:26 a augmentar la creació d'aquestes famílies, no?
00:58:28 Sí.
00:58:30 Podria ser.
00:58:32 Cabros, aquí està com de...
00:58:34 és que n'han dit temps, eh?
00:58:36 Clar, sí, no és una cosa d'un dia.
00:58:38 És una constància.
00:58:43 Bueno, jo...
00:58:45 Algú t'ha dit això o no?
00:58:47 Què n'han proposat, com a coses?
00:58:50 Bueno, m'han proposat coses així, de voluntariat,
00:58:52 de què...
00:58:54 A mi no m'importaria, doncs,
00:58:56 anar a ajudar aquesta persona,
00:58:58 a... tal.
00:59:00 És que vengo a esto,
00:59:02 i al final, en individual,
00:59:04 la gent s'ho fa...
00:59:06 O sigui, potser cal que algú ho lutiïni,
00:59:08 perquè la gent, alguna, està predisposada
00:59:10 a fer aquestes coses.
00:59:13 Com ho ho sables?
00:59:15 Clar, també una cosa que m'han dit,
00:59:17 que em sembla realment poderosa
00:59:19 i que podria ser com interessant,
00:59:21 en aquest cas, és que la gent gran,
00:59:23 la gent de la societat,
00:59:25 la considera com...
00:59:27 inútil,
00:59:29 és de lletja la paraula,

00:59:31 però que no serveix,
00:59:33 no aporta, saps?
00:59:35 I aquesta consideració
00:59:37 de la societat,
00:59:39 acaba fent a les persones grans
00:59:42 que també se sentin inútils.
00:59:44 I fer algo per a altres persones i tal,
00:59:46 també podria ajudar a les persones que ajuden,
00:59:48 jo crec.
00:59:50 Tant a les persones ajudades com a les persones que ajuden.
00:59:52 Clar.
00:59:54 Clar, és que aquest format, també, realment,
00:59:56 és que la persona gran
00:59:58 també està oferida.
01:00:00 Per això, l'obert d'aquest format,
01:00:02 jo també l'ofereixo.
01:00:05 Aquest excel·lent que jo m'inspiro,
01:00:07 jo, com a persona gran, no sóc l'arribadora d'ajuts,
01:00:09 sinó que jo també
01:00:11 puc quedar-me amb un gos a casa.
01:00:13 Em pots deixar el periquito.
01:00:15 El millor és que t'hi recordes,
01:00:17 el millor és que tu marxes, el periquito me'l deixes,
01:00:19 me'l portes... Sí, qualsevol cosa.
01:00:21 Clar, i estic a ajudar,
01:00:23 puc cuidar animals, puc crear plantes,
01:00:25 puc donar conversa.
01:00:27 Clar, i això també empodera la persona.
01:00:30 Clar.
01:00:32 La veritat és que serveix per les dues bandes.
01:00:34 Exacte.
01:00:36 Sí, inclús,
01:00:38 ja et dic, potser haig d'interessinar-s'ho.
01:00:40 No, que també és xulo, ho vull dir, perquè...
01:00:43 Doncs ara m'ho invento. I és que ho dic a saco, però...
01:00:45 Però, de sobte,
01:00:47 fins i tot pots aprendre una recepta.
01:00:49 Sí.
01:00:51 Perquè és molt lèter, això, molt així, serotipat,
01:00:54 però algunes dones, d'abans del temps,
01:00:56 el que feien és cuinar.
01:00:59 Ho farien cuinar.
01:01:01 Llavors, la persona que volia utilitzar...
01:01:03 el que feia és portar els ingredients
01:01:05 i li feien croquetes.
01:01:07 Clar, clar, sí.

01:01:09 Imagina't, és d'aquest estil.
01:01:11 O sigui...
01:01:13 Seria una cosa...
01:01:15 Jo puc cuinar, o puc fer un envejament,
01:01:17 o puc fer un...
01:01:19 o un coc, un coc de llogurt,
01:01:22 que a tu no te'n surt bé, o no te'n queda bonit,
01:01:24 hi ha gent que fa uns cocs...
01:01:26 a mitja hora, que queden espectaculars, no?
01:01:28 Sí, sí.
01:01:30 I ella cobre l'hora d'estar pendent del coc.
01:01:34 I aquesta hora la invertirem a algú altre,
01:01:36 amb el que... anirà al cine, potser.
01:01:38 Clar, llavors, hi ha la crítica de dir...
01:01:40 Clar, que es converteixi com una mena de negoci,
01:01:42 que ha hagut d'acompanyar el cinema.
01:01:44 Però és que hi ha gent que està sola
01:01:46 i no vol anar al cinema,
01:01:48 i no hi va per aquesta zona.
01:01:51 Sí, o sigui, al final és companyia,
01:01:53 i no és un negoci perquè, al final,
01:01:55 no s'intercanvi de diners,
01:01:57 sinó que s'intercanvi de...
01:01:59 Exacte.
01:02:01 Bueno, de serveis de cures, per dir-ho...
01:02:03 perquè al final també es considera un servei de cura
01:02:05 la companyia.
01:02:07 Clar. Tot això.
01:02:09 Oye, que m'està inspirant,
01:02:11 tot això.
01:02:13 Sí, bueno, jo...
01:02:16 Com a Ajuntament, potser aquí com a Tarragona,
01:02:18 potser sí que és més viable que anar fent grupets suetos,
01:02:21 però si vas com una història més generalista,
01:02:23 com gestionar oficialment el Banc del Temps...
01:02:27 Bueno...
01:02:29 Clar, jo...
01:02:31 El que faré és, quan termini tot això,
01:02:33 el primer que faré és passar-vos a les associacions,
01:02:35 bueno, associacions, entitats,
01:02:37 en el vostre cas, el -,
01:02:39 que heu col·laborat, per si us serveix per a alguna cosa.
01:02:42 I clar.
01:02:44 I jo també...
01:02:47 Quan ho presentes, això, en aquests moments?
01:02:49 Al juny, oi, sí.

01:02:51 Bueno, ho he de tenir abans,
01:02:53 per principis de maig ho he de tenir,
01:02:55 però al juny és quan es publica i tal.
01:03:00 Ho dic perquè, jo què sé, ara m'ho invento,
01:03:02 però també és un tema que és interessant,
01:03:04 no ho sé,
01:03:06 perquè no pots,
01:03:08 però si a mi sí que ve de gust,
01:03:10 també he participat gent d'aquí, també he participat jo,
01:03:12 vull dir, potser per damuntar alguna mena des de ben i ben,
01:03:14 com que ho presentis,
01:03:16 que us pugui prendre com una mena de focal,
01:03:18 i mirar la fórmula perquè puguis venir,
01:03:20 i presents, no sé, com un petit evento,
01:03:23 de, vengà, xerrada,
01:03:25 a càrrec teu,
01:03:27 d'esgondar l'estudi...
01:03:29 Sí, la veritat, que m'agradaria molt,
01:03:31 perquè és un projecte que estic,
01:03:33 la veritat és que quan més faig,
01:03:35 més m'està agradant,
01:03:37 i no m'agradaria que es quedés només en un paper,
01:03:39 que després vull que serveixi per fer-ho,
01:03:41 perquè no m'agradaria que es quedés només en un paper,
01:03:43 que després vull que serveixi,
01:03:45 perquè després vull que serveixi per a alguna cosa,
01:03:47 o sigui, ja sigui...
01:03:49 Pues vos lo presenta, o sobretot fes-ho bé,
01:03:52 en el sentit d'entregar-ho
01:03:54 amb tota la biografia,
01:03:56 tot el que hagués de fer i presentar-lo al tribunal,
01:03:58 en què tenen, si marxar l'estiu,
01:04:00 que ja ho tenen tot fet,
01:04:02 o si vols que fem com un bolo a la tardor,
01:04:04 així pot haver-hi un dia de raona...
01:04:06 Sí, sí, no, la veritat, que m'encantaria.
01:04:08 Quan vulguis a part,
01:04:10 també t'he dit, com que el Club Domens,
01:04:12 el fem els dimecres, sí que tant en tant,
01:04:14 aquest format de dimecres, però un dimecres tard,
01:04:17 que tenim els homes,
01:04:19 sempre fem un cop al mes o cada mes i mig,
01:04:21 que vingui algú, i aquesta sessió la fem més oberta.
01:04:23 O sigui, garantim que venen els mil homes,
01:04:25 o sigui, que tens mil persones, segur,
01:04:27 i a vegades, en entrevistades,

01:04:29 que suposo que li farà gràcia veure...
01:04:31 Sí, jo crec que es va emportar bé, també.
01:04:33 Però com que ho fem molt obert,
01:04:35 potser venen 15 persones més de ciutadania,
01:04:37 generalistes, o sigui,
01:04:39 que potser tenen 40 o 50 persones,
01:04:41 que haverà la xerrada.
01:04:44 O sigui, que això que has dit, si ve de gust...
01:04:46 Sí, sí, la veritat que...
01:04:48 Ho agraeixo moltíssim, també, la predisposició teva,
01:04:51 perquè...
01:04:53 S'agraeix moltíssim.
01:04:55 És necessari, no?
01:04:57 Sí, sí.
01:04:59 A part de ser investigat,
01:05:01 també hi ha persones entrevistades d'aquí,
01:05:03 vull dir que també hi ha dades de persones d'aquí.
01:05:05 Jo penso que és guai.
01:05:08 També t'he dit el nom, o els estudis, no?,
01:05:10 que l'ideal d'una investigació és que
01:05:12 la gent retorni a la comunitat o als entrevistats, no?,
01:05:15 que d'alguna manera...
01:05:17 Sí, això també és molt important,
01:05:19 i jo crec que...
01:05:21 A més, si són les mateixes persones
01:05:23 que han participat,
01:05:25 les que poden gaudir d'això,
01:05:27 això és preciós, jo crec.
01:05:29 Perfecte.
01:05:32 Sí, però ja ho mirem.
01:05:34 Et paro de la gravadora, ja,
01:05:36 perquè ja he terminat l'entrevista i...
01:05:38 Bueno.